

Аvgust, 2025-Yil

ALVEOLYAR TUZILMALARDA PNEVMOPATIYA NATIJASIDA YUZAGA
KELADIGAN GIPOKSIYA VA SHIKASTLANISHNING GISTOLOGIK
XUSUSIYATLARI

Абдуллаева Нуржахон Журабой қизи

ассистент, Андижан Давлат Тиббиёт институти.

abdullaevalucmira@gmail.com

Маматалиев Авазбек Рўзиевич

т.ф.н., доцент., Андижан Давлат Тиббиёт институти, Ўзбекистон.

dr.mamataliyev66@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16935861>

Муаммонинг долзарблиги

Пневмопатиялар ўпканинг газ алмашинувида муҳим рол ўйнайдиган алвеоляр тузилмаларига жиддий таъсир кўрсатади. Гипоксия ва тўқима шикастланишининг гистологик кўринишлари алвеоляр септа ва капилляр тизимнинг структурал ўзгаришлари билан тавсифланади, бу эса нафас олиш функциясининг бузилиши ва касалликнинг суръатли ривожланишига олиб келади. Ҳозирги кунда клиник диагностика ва даволаш усулларининг мавжуд бўлишига қарамай, пневмопатия натижасида юзага келадиган микроскопик ва гистологик ўзгаришларни батафсил ўрганиш чекланган. Шу сабабли алвеоляр тузилмаларни гистологик баҳолаш, касаллик механизми тушуниш, прогнози ва мақсадли терапевтик ёндашувларни ишлаб чиқиш учун катта илмий ва амалий аҳамиятга эга.

Тадқиқот мақсади

Тадқиқот мақсади - пневмопатия таъсирида алвеоляр тузилмаларда юзага келадиган гипоксия ва шикастланишининг гистологик хусусиятларини аниқлаш, уларнинг алвеоляр септа, капилляр таркиби ва тўқима структурасига таъсирини таҳлил қилиш орқали касаллик механизмларини чуқурроқ тушуниш ва клиник ҳамда терапевтик ёндашувларни такомиллаштириш.

Материал ва усуллар

Тадқиқот республика Патологик Анатомия марказида ўтказилди. Тадқиқот объекти сифатида 2020–2024 йилларда пневмопатия билан оғриган беморлардан олинган ўпка тўқималари танланди. Тўқималар стандарт гистологик ва гистохимиявий усуллар асосида тайёрланди. Алвеоляр септа, капилляр таркиби ва тўқима структурасининг гистологик ўзгаришлари микроскопия ёрдамида баҳоланди. Ўлчамли параметрлар – септа қалинлиги, алвеоляр ҳажм ва капилляр зичлиги – морфометрик таҳлил қилинди. Олинган маълумотлар статистик усуллар билан таҳлил қилинди ва пневмопатия билан боғлиқ патоморфологик ўзгаришлар аниқланди.

Тадқиқот натижалари

Микроскопик ва морфометрик таҳлиллар натижасига кўра, пневмопатия таъсирида алвеоляр тузилмаларда сезиларли структур ўзгаришлар аниқланди. Алвеоляр септа қалинлиги ўртача $12,5 \pm 0,8$ мкм бўлиб, назорат гуруҳга нисбатан 35% га ошгани кўрилди (назорат: $9,3 \pm 0,6$ мкм). Алвеоляр ҳажм ўртача $0,043 \pm 0,005$ мм³ ни ташкил этган бўлиб, соғлом тўқималарга нисбатан 22% камайган (назорат: $0,055 \pm 0,004$ мм³).

Аvgust, 2025-Ҳил

Капилляр зичлиги ҳам сезиларли даражада ўзгарган – ўртача 185 ± 12 капилляр/мм², назоратда эса 230 ± 15 капилляр/мм². Гистологик таҳлиллар гипоксия ва интерстициаль шикастланиш белгиларини кўрсатди шунингдек, алвеоляр септада лимфоид инфилтратлар ва атрофияланган ҳужайралар аниқланди. Шу билан бирга, капилляр таркиби нотекширланган ва айрим минтақаларда микроциркуляция бузилганлиги кузатилди. Бу натижалар пневмопатия билан боғлиқ патологик ўзгаришларнинг клиник аҳамиятини тасдиқлайди.

Хулоса

Тадқиқот натижалари кўрсатдики, пневмопатија алвеоляр тузилмаларда сезиларли морфометрик ва гистологик ўзгаришларга олиб келади. Алвеоляр септа қалинлашиши, алвеоляр ҳажмининг камайиши ва капилляр таркибининг нотекширланиши газ алмашинуви ва тўқима гипоксиясига салбий таъсир кўрсатади. Гистологик таҳлиллар лимфоид инфилтратлар, атрофияланган ҳужайралар ва интерстициаль шикастланишларни аниқлаб, пневмопатија механизмини чуқурроқ тушуниш имконини берди. Бу натижалар клиник диагностика ва терапевтик ёндашувларни такомиллаштиришда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, алвеоляр тузилмаларнинг патоморфологик ҳолатини баҳолашнинг илмий ва амалиётдаги аҳамиятини тасдиқлайди.

Адабиётлар

1. Fishman A. P., et al. *Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders*. 5th ed. New York: McGraw-Hill, 2015.
2. West J. B. *Respiratory Physiology: The Essentials*. 10th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2016.
3. Mason R. J., Broaddus V. C., et al. *Murray & Nadel's Textbook of Respiratory Medicine*. 6th ed. Philadelphia: Elsevier, 2016.
4. Crapo J. D., et al. Pathophysiology of alveolar damage in acute and chronic lung disease. *Am J Respir Crit Care Med*. 2010; 181(1): 1–10.
5. Remedios D., et al. Morphometric analysis of alveolar structures in pneumopathies. *Histopathology*. 2012; 61(5): 879–888.
6. McDonald D. M., et al. Capillary remodeling and alveolar structure in lung disease. *J Appl Physiol*. 2014; 117(8): 877–887.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH